

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДНР В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

КРАВЦОВА И.В.,
доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена оценке антикризисных мероприятий в сфере налогового законодательства в условиях пандемии, кризисных явлений и финансовой нестабильности. Представлена структура системы налогов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, их сравнительная характеристика. Выделены проблемы налоговой сферы и направления их решения.

Ключевые слова: кризис, антикризисные меры, льготы, налогообложение, налоговые каникулы, предпринимательство, бизнес.

ANTI-CRISIS MEASURES IN DPR TAX LEGISLATION AREA ON POST-COVID PERIOD

KRAVTSOVA I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
of Financial Services and Banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to assessment of anti-crisis measures in the field of tax legislation in conditions of pandemic crisis phenomena and financial instability. The structure of the Russian Federation and Donetsk People's Republic tax system is presented. The problems of the tax sphere and directions for their solution are highlighted.

Keywords: crisis, anti-crisis measures, benefits, taxation, tax holidays, entrepreneurship, business.

Постановка задачи. Пандемия коронавируса COVID-19 стала главной проблемой не только для мировой, но и для экономики Донецкой Народной Республики. Для того, чтобы преодолеть последствия пандемии, многие страны используют различные инструменты поддержки экономики, в том числе налоговые. Значительная часть предприятий столкнулась с резким падением спроса на свои услуги и, как следствие, с сокращением прибыли.

Исходя из этого, гибкое управление налоговыми обязательствами стало одной из важнейших задач для любого современного успешного предприятия. Донецкая Народная Республика также не стала исключением в использовании налоговых инструментов поддержки предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Важность обозначенной проблематики как с теоретической, так и практической стороны не вызывает сомнения. Именно поэтому научному поиску в области мер в сфере налогового законодательства и налоговой политики посвящены труды многих отечественных ученых, таких как Волощенко Л.М. [12], Бойко С.В. [11; 13], Зайцева Я.Ю. [15], Ковалёва Ю.Н. [7; 10], Кравцова И.В. [1; 2; 4; 6], Мочалина А.А. [14] и др.

Актуальность. Налоги в современной экономике – это наиболее важный источник пополнения бюджета, от которого, в свою очередь, зависит то, в какой степени будет совершенствоваться и развиваться современное государство, и насколько комфортно себя будет ощущать каждый гражданин в отдельности и общество в целом. Пандемия коронавируса COVID-19 негативно повлияла на экономику мировых стран, сферу налогообложения.

Использование налоговых инструментов поддержки экономики, изучение антикризисных мероприятий в сфере налогового законодательства в условиях пандемии, кризисных явлений и финансовой нестабильности является актуальным.

Целью статьи является определение необходимых мер, преобразований для соответствия налоговых отношений современным тенденциям в условиях пандемии, кризисных явлений и финансовой нестабильности.

Изложение основного материала. При осуществлении фискальной политики государство использует множество финансовых рычагов, большое значение среди которых имеют налоги. Налогообложение – это система, при которой независимые граждане обеспечивают ресурсами государство и благодаря этому сохраняют контроль над ним [1, с. 94-95].

Фундаментом финансового механизма государственного регулирования экономики является налоговая система. При разделении общества на классы и появлении государства исторически были введены налоги.

На тот момент они представляли собой сборы, взимаемые с населения с целью содержания государственного аппарата. Ни одно современное государство не может функционировать без денежных средств, соответственно появилась необходимость взимать налоги. В целом налоговое бремя прямо пропорционально количеству функций, которые выполняет государство. Эффективность экономики любого государства зависит от правильности построения налоговой системы. Налоги являются элементом финансовой политики государства и инструментом управления экономикой в современных условиях. Чтобы глубже вникнуть в суть налоговых платежей, важно определить основные принципы налогообложения, которые сформулировал Адам Смит в форме четырёх принципов, впоследствии ставших классическими, с которыми, как правило, соглашались последующие авторы: соразмерность, определённость, удобство, экономичность. Современная налоговая система Донецкой Народной Республики на сегодняшний день не является совершенной. В связи с этим и возникла необходимость рассмотрения налоговой системы Российской Федерации и применения её опыта для Донецкой Народной Республики, построения ее налоговой системы (рис. 1-2) [2, с. 178-179; 13, с. 21-23].

Система налогообложения (общая, специальная) в ДНР и её выбор – это именно тот вопрос, которому необходимо уделить внимание, начиная свою карьеру в роли предпринимателя [4, с.79].

Как видно из сравнительной таблицы, в ДНР и ЛНР отсутствует налог на добавленную стоимость. Его заменой служит налог с оборота, ставка которого в Республиках разная. В целом системы налогообложения Республик схожи с Российской Федерацией.

В ДНР и ЛНР отсутствует принцип гласности бюджета, следовательно, возможность рассмотреть структуру налоговых и неналоговых поступлений отсутствует.

Многие малые и средние предприятия Республики столкнулись с непростыми временами. Основными проблемами стали: снижение выручки, перебои в логистических цепочках, риск заражения персонала, недостаток антикризисного управления и неопределенность в перспективах.

Из наиболее острых проблем, возникших у предприятий из-за пандемии COVID-19: перебои в деятельности контрагентов, резкое снижение спроса, снижение доступности сырья и т.д. (рис. 3).

Возникший кризис показал, насколько важно уметь оперативно реагировать на новые угрозы в сфере экономики и предпринимательства.

Рис. 1. Структура системы налогов Российской Федерации [3]

Также в ходе исследования было установлено, что в ближайшее время из бизнеса могут навсегда выйти 20 процентов малых и средних предприятий, в связи с чем в данной статье будут предложены временные меры, связанные с изменениями налогового законодательства, способные сгладить негативные последствия текущего кризиса и обеспечить выживание предприятий данного сектора. Важным элементом проводимой

налоговой политики считается потребность в поддержании сбалансированности бюджетной системы государства. В то же время нужно сохранить стабильность налоговой нагрузки по секторам экономики [6, с. 87; 15, с. 25-27].

Рис. 2. Структура системы налогов Донецкой Народной Республики [5]

Первым мероприятием послужит особый порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате. Отсрочка или рассрочка по уплате налогов может быть предоставлена, если размер задолженности предприятия на 1-е число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки превышает 1500000 рублей и её единовременное погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий. Отсрочка или рассрочка может предоставляться без способов её обеспечения. Предприятие, претендующее на получение отсрочки или рассрочки, обращается в Министерство доходов и сборов ДНР с заявлением, к которому прилагаются следующие документы [7, с. 92; 14, с. 307-309]:

сведения и документы, свидетельствующие об угрозе возникновения неблагоприятных социальных и экономических последствий;

предполагаемый график погашения задолженности;

письменное согласие предприятия на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, связанных с рассмотрением заявления организации.

Рис. 3. Наиболее острые проблемы, возникшие у компаний из-за пандемии COVID-19 (данные приведены в процентном соотношении)

Второй мерой, связанной с изменением налогового законодательства, предлагается ввести налоговые каникулы для сельскохозяйственных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, ведь задача не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и непосредственно использовать ситуацию для выхода на внешний рынок. Молодые предприниматели, которые только открыли своё дело, вкладывают в него больше, чем зарабатывают. Чтобы им было легче развивать свой бизнес, Правительство ДНР может сделать временное послабление и предоставить им налоговые каникулы на налоги от дохода. Подобные меры проводились в Российской Федерации в марте 2020 года, когда Правительство России выделило 300 млрд.

руб. на борьбу с коронавирусом и закрыло границы с Белоруссией. Туризму и авиакомпаниям устроили налоговые каникулы, а на таможнях появился зелёный коридор для товаров первой необходимости [8;9; 11, с. 17-19; 12, с. 15-17].

Предприятие будет претендовать на налоговые каникулы, если:

предприятие впервые зарегистрировано;

предприятие связано с производством социальной, научной сферой или бытовыми услугами;

если доходность предприятия ниже затрат на обеспечение работы непосредственно предприятия.

Кроме этого, на налоговые каникулы могут уйти организации, предоставляющие жильё во временное пользование, то есть гостиницы, такие как Филиал № 4 «Гостиницы Донбасса» Государственной корпорации «Донецкие технологии» – предприятие по предоставлению услуг в сфере гостиничного хозяйства. Предприятие представлено пятью самыми крупными гостиницами города Донецка – Отель «Donbass Palace», Отель «VICTORIA», Отель «Park Inn», Гостиница «Централь», в инфраструктуру которых входят также рестораны, бары, СПА и фитнес центры, конференц-залы.

Однако, речь идёт только про освобождение от налога на доход. От других налогов: имущественных и НДФЛ, предприятие не может быть освобождено. Так же, как и от сдачи декларации по УСН, и, непосредственно, от ведения книги учёта доходов и расходов.

Третьей мерой можно предложить налоговые льготы для предприятий, на балансе которых учтены помещения либо же здания, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, а также объектов общественного питания. Предоставление льготы побуждает арендодателей снижать арендную плату арендаторам в случае проблемной эпидемической ситуации, компенсируя тем самым материальные убытки.

Последней, четвёртой мерой будет являться временное смягчение или приостановление налогового контроля и администрирования в целом, а именно [2, с.181]:

- 1) продление предоставления налоговой отчетности;
- 2) приостановление вынесения решений о назначении выездных налоговых проверок;

3) продление сроков ответов на требования в рамках камеральных проверок, освобождение от ответственности за непредоставление документов в этот период.

Мировая экономика вследствие пандемии COVID-19 претерпела колоссальные потери (рис.4) [10, с. 26].

Рис. 4. Потери экономики в сравнении с другими катастрофами (млрд. долл.)

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя возникшую кризисную ситуацию в Донецкой Народной Республике, можно сделать следующие выводы, что уникальный уровень угрозы коронавируса COVID-19 обусловил необходимость реализации систематических мер государственной поддержки бизнеса в постковидный период в дальнейшем.

Распространение пандемического кризиса и комплекса ограничительных мер затронуло все отрасли экономики. В условиях сложившейся в 2020-2021 гг. ситуации, связанной с пандемией COVID-19, бизнесу пришлось непросто: руководители вынуждены были оперативно реагировать на новые вызовы, меняя собственную бизнес-модель и инвестиционные планы.

В современный постковидный период половина компаний рассчитывают на поддержку со стороны Республики. Около 40 % компаний нуждаются в создании подушки безопасности, антикризисных мер, которые позволили бы им минимизировать потери. Сегодня предприниматели больше чем когда-либо просят поддержку со стороны правительства Республики – 73% отметили, что остро нуждаются в ней. Чаше о необходимости помощи говорят

собственники малых предприятий с численностью сотрудников от 16 до 100 человек, а также молодые предприниматели в возрасте до 30 лет. Поэтому с первых дней выявления вируса в Республике органами государственной власти и управления принимаются беспрецедентные меры по поддержке как бизнеса, так и населения. На эти цели направлены средства из бюджетов всех уровней. И, как следствие, можно предпринять перечисленные ранее меры:

особый порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате;

налоговые каникулы для сельскохозяйственных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса;

налоговые льготы для предприятий, на балансе которых учтены помещения либо же здания, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, а также объектов общественного питания;

временное смягчение или приостановление налогового контроля и администрирования.

Список использованных источников

1. Кравцова И.В. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской Федерации / И.В. Кравцова // В сборнике: Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста в новых экономических условиях. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 94-99.

2. Кравцова И.В. Сравнительный анализ налоговых систем непризнанных Республик с Российской Федерацией / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк, 2019. – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – Вып. 13. – С.177-183.

3. Министерство финансов Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1>.

4. Кравцова И.В. Налог на прибыль в Донецкой Народной Республике / И.В. Кравцова // Менеджер. – 2020. – № 3 (93). – С. 78-84.

5. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Кравцова И.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях цифровизации / И.В. Кравцова / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк, 2021. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 23. – С.81-92.

7. Ковалева Ю.Н. Цифровизация налоговой системы Донецкой Народной Республики / Ю.Н. Ковалева / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк, 2021. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 21. – С.89-95.

8. Обзор налоговых мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионах России в период пандемии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://www.nifi.ru/images/FILES/COVID-19/taxview.pdf>.

9. Как спасти бизнес в эпоху карантина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/karera-i-svoe-biznes/395529-nuzhno-otmenyat-nalogi-kak-spasti-malyu-biznes-v-epoxy-koronavirusa>.

10. Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева / Sochi Journal of Economy. – 2021. – №15(1). – С. 25-32.

11. Бойко С.В. Анализ эффективности проведения контрольных мероприятий налоговыми органами / С.В. Бойко, Д.С. Аверкин // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 25 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 15-24.

12. Волощенко Л.М. Перспективы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации / Л.М. Волощенко, О.Н. Головинов // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 10-19.

13. Бойко С.В. Влияние контрольно-аналитических функций управления на повышение эффективности налоговой дисциплины в современных условиях / С.В. Бойко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 26 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 21-30.

14. Мочалина А.А. Оценка результативности работы налоговых органов в условиях санкций // А.А. Мочалина, П.П. Шевель // ГосРег: государственное регулирование общественных отношений. – 2021. – № 4 (38). – С. 298-310.

15. Зайцева Я.Ю. Характеристика уровня налоговой и платежной дисциплины в Российской Федерации: проблемы и перспективы укрепления // Вестник Пензенского государственного университета. – 2020. – № 1 (29). – С. 23-29.